

ЎЗБЕКИСТОНДА ИҚТИСОДИЙ ҲАМЎСИШНИНГ ЯНГИ БИЗНЕС МОДЕЛЛАРИ ВА ПРОГНОЗЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529433>

Саидова МарҳабоҲабибулло қизи

“Иқтисодий хавфсизлик” кафедраси катта ўқитувчиси, PhD, ТДИУ

Акбаров Шохаббос Ҳакимжон ўғли

ТДИУ талабаси

Эшонқулов Акбаржон Абдуваҳоб ўғли

ТДИУ талабаси

Аннотация: *Мазкур мақолада мамлакатимизда сўнгги йилларда олиб борилаётган бизнес ривожланиш жараёнларини статистик таҳлил қилиш усулларини такомиллаштириш, янги бизнес тенденциялари моделлари ва прогноз натижаларини статистик баҳолаш, бизнеснинг ривожланиш жараёнларини эконометрик моделлаштириш ва прогноз вариантлари ишлаб чиқилган. Шунингдек, бизнесни ривожланиш жараёнларини моделлаштириш ва прогнозлашга қаратилган ёндашувлар баён қилинган бўлиб, унда соҳага оид ҳориж ва маҳаллий мутахассисларнинг илмий қараишлари ўрганилган.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются методы статистического анализа процессов развития бизнеса в стране за последние годы, статистическая оценка новых бизнес моделей тенденций и результатов прогнозирования, эконометрическое моделирование процессов развития бизнеса и варианты прогнозирования. Также описаны подходы к моделированию и прогнозированию процессов развития бизнеса, в которых исследуются научные взгляды зарубежных и местных экспертов в данной области.*

Abstract: *This article refers to the methods of statistical analysis of business development processes in our country in recent years, statistical evaluation of new business trend models and forecasting results, econometric modeling of business development processes and forecasting options. Approaches to modeling and forecasting business development processes are also described, which explores the scientific views of foreign and local experts in this sphere.*

Калит сўзлар: *бизнес, тадбиркорлик, жараён, бевосита ва билвосита омиллар, статистик таҳлил, моделлаштириш, прогнозлаш, стратегия.*

Ключевые слова: *бизнес, предпринимательство, процесс, прямые и косвенные факторы, статистический анализ, моделирование, прогнозирование, стратегия.*

Keywords: *business, entrepreneurship, process, direct and indirect factors, statistical analysis, modeling, forecasting, strategy.*

Кириш

Жаҳонда бизнесни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилаётган шароитда, бизнес субъектларини янада ривожлантириш ва улар фаолиятини прогноزلаштиришнинг статистик ахборотлар таъминотини такомиллаштириш бўйича илмий изланишлар устувор даражада амалга оширилмоқда. Бу борада амалга оширилаётган тадқиқотлар таркибида бизнес муҳитини янада яхшилашга қаратилган мақсадли стратегияларни ишлаб чиқишнинг статистик ишонч интервали даражасини ошириш, статистик тадқиқотларда моделлаштиришнинг замонавий усулларини қўллаган ҳолда ҳулоса ва таклифларнинг асосланганлик даражасини ошириш, фаол бизнес лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва ўзаро манфаатли лойиҳаларни амалга оширишда ностандарт иқтисодий шароитлар учун ҳам бизнес тенденциялари ўзгаришини аниқлашга қаратилган илмий-тадқиқотлар муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ўзбекистонда инновацион ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш, камбағаллик даражасини пасайтиришда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг самарали ривожини учун ҳуқуқий, молиявий-иқтисодий шарт-шароит яратиш, уларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш бўйича кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. «Мамлакатимизни 2020 йил ва келгуси 5 йилда ривожлантириш бўйича устувор йўналиш ва вазифаларни белгилаб олишда, энг асосийси, халқимиз учун фаровон ва муносиб турмуш шароитини яратиш бериш, одамларимиз етарли даромад топиши учун энг қулай бизнес ва инвестиция муҳитини шакллантириб, янги-янги корхоналар ҳамда иш жойларини кўпайтиришимиз зарур»[1]. Мазкур вазифалар ижросида бизнеснинг ривожланиш жараёнларини статистик таҳлил қилиш, моделлаштириш ва прогноزلанишнинг услубий асосларини ишлаб чиқиш (хизмат кўрсатиш) сегментларига дифференциал ёндашиш, ривожланиш тенденцияларини замонавий талаблар асосида статистик нуқтаи назардан қайта кўриб чиқиш, прогноз кўрсаткичларини асослашда нормал тақсимот ва оптимал қийматлар каби қонуниятлардан фойдаланиб, аниқлик даражасини оширишга қаратилган илмий-тадқиқотлар қамровини кенгайтириш мақсадга мувофиқ.

Ўзбекистонда бизнес субъектларини ташкил қилишни соддалаштириш

билан боғлиқ чора-тадбирлар олиб борилаётганлиги сабабли уларнинг сони ошиб бормоқда. Қуйида Ўзбекистонда фаолият юритаётган бизнес субъектлари сонининг ўзгариш динамикаси келтирилган:

1-расм. Ўзбекистонда фаолият юритаётган бизнес субъектлари сони[2].

Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотларига асосланиб, 2015-2020 йилларда фаолият кўрсатаётган бизнес субъектларининг якка тартибда, юридик шахс ташкил этган ҳолда, шунингдек, жисмоний шахс сифатида рўйхатдан ўтганларни ўсиш тенденциясида эканлигини кўришимиз мумкин ва улар ўз навбатида 2020 йилда 9462,5 ва 691 тани ташкил этмоқда. 2015 йил кўрсаткичлари билан таққослаганда, 20 ва 11 баробар кўпайган. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра, иқтисодиётда банд бўлганлар сонисида бизнеснинг улуши ортиб бормоқда. Хусусан, 2000 йилда 4467,1 минг киши бизнес билан банд бўлган бўлса, бу кўрсаткич 2020 йилга келиб, қарийб 2,2 баробарга ошган. Фоизларда эса 49,7 % дан 73,8 % га мос равишда ўзгарган.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Бизнес янгилик яратиш, аҳолининг яшаш шароитларини яхшилашга кўмаклашувчи соҳа ҳисобланади. Барча ривожланган давлатлар тажрибасида бизнес соҳасининг нечоғлиқ муҳим тармоқ эканлигини кўриш мумкин. Жумладан, Америка иқтисодиёти ривожига Вандербилт, Э.Карнеги, Рокфеллер, Ж.П.Морган ва Г.Форд каби магнатларнинг бизнесни нолдан бошлаб, ақл бовар қилмас даражада ривожланиб кетишига эришиш орқали бутун инсоният тарихига фойда келтирганлиги маълум. Демак, маблағ етарли бўлмаса ҳам, бизнес режа ва бизнес ғоя орқали молия манбаларини топиб, шерикчилик асосида, дастлаб кичик бизнес субъекти, кейинчалик йирик бизнесга айланиб, биринчи навбатда ўз оиласига,

ватанига, бутун халққа фойдаси тегадиган инсон бўлиши мумкин[3].

Бугунги кунда дунёда бизнеснинг умумқабул қилинган таърифи мавжуд эмас. Кўплаб олимлар ўз нуқтаи назарларидан келиб чиқиб, турли таърифлар келтирган. Бизнес амалиётини илмий англашда бизнес моҳиятини, унинг ҳаракат ва имкониятлари доирасини яхшироқ тушуниб олиш учун, унинг моҳияти ва иқтисодиётдаги ролига қарашлар тизими ривожини сиёсий-иқтисодий, бошқарув назарияси ва ижтимоий-психологик аспектлар нуқтаи назаридан комплекс таҳлил қилиш зарур.

Бозор иқтисодиёти шароитида “бизнес” ва “тадбиркорлик” тушунчалари бир-бирига чамбарчас боғланган бўлиб, амалий томондан бу тушунчалар бир-бирининг ўрнига қўлланиши мумкин. Лекин иқтисодий таъсир кўрсатиш соҳалари нуқтаи назаридан қараганда, буларни бир хил маънога эга деб бўлмайди. “Бизнес” тушунчаси тадбиркорликка нисбатан кенгроқ тушунча бўлиб, тадбиркорлик бизнеснинг бир шаклидир. Жумладан, “бизнесмен” ва “тадбиркор” тушунчалари бу икки атаманинг ўзаро боғлиқлигини кўрсатса, назарий ҳамда илмий жиҳатдан ушбу атамаларда нозик фарқлар мавжудлиги кузатилади. Қуйида “тадбиркорлик” ва “бизнес” тушунчаларига оид жадвал маълумотлари орқали турли даврлардаги олимларнинг қарашларини ва замонавий ёндашувларини келтириб ўтамыз.

1-жадвал

“Тадбиркорлик” атамаси ва асосий тушунчалари[4]

№	Иқтисодчи олимлар қарашлари (Қисқача изоҳ)	Манбаи
	Тадбиркор тушунчасини биринчилардан бўлиб А.Смит ва Д.Рикардолар ишлатган. Тадбиркор тижорат ғояларини рўёбга чиқариш ва фойда олиш учун иқтисодий таваккалчиликка қўл урувчи мулкдор.	Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: (Т.1)-М.: Наука, 1993. с.134-155.
	XVIII асрда Р.Катильон тадбиркор ноаниқлик шароитида қарор қабул қилувчи ва ўз эҳтиёжларини қондирувчи шахс деб кўрсатди.	Предпринимательство в конце XX века. - М.: Наука, 1992, с.8.

<p>"Сиёсий иқтисод курси"нинг муаллифи Ж.Б.Сей маҳсулотнинг вужудга келишида тадбиркорнинг муҳим ролини кўрсатиб берди. Тадбиркор - кишиларни ишлаб чиқариш доирасида ташкиллаштира олувчи кишидир.</p>	<p>Предпринимательство в конце XX века. - М.: Наука, 1992, с.8.</p>
<p>Немис олими, иқтисодчи ва файласуф М.Вебер тадбиркорнинг фаолиятига унинг дунёқараши, ахлоқи жуда катта таъсир кўрсатади деб таъкидлайди.</p>	<p>Вебер М. Избранные произведения. - М.: Прогресс, 1990, 322-б.</p>
<p>Й.Шумпетер тадбиркорлик ишлаб чиқариш омилларининг янги комбинацияларини амалга оширувчи ҳар қандай киши, яъни акционерлик жамиятининг хизматчиси, давлат амалдори ва турли мулкчилик шаклидаги корхонанинг менежери ҳам тадбиркор бўлиши мумкин.</p>	<p>Шумпетер Й. Теория экономического развития. - М.: Прогресс, 1982, 185-б.</p>
<p>Тадбиркорлик тўғрисидаги замонавий тасавурларга Дж.М.Кейнс салмоқли ҳисса қўшган. У "тадбиркор" тушунчасини хўжалик юритувчининг ўзига хос ижтимоий-психологик тури деб таърифлайди.</p>	<p>Кейнс Д.М. Избранные произведения. - М.: Экономика, 1993, 224б.</p>
<p>Нобель мукофоти лауреати Ф.Н. фон Хайекнинг қарашлари бозор иқтисодиёти ривожланишининг замонавий босқичида асос бўлиб хизмат қилди. Тадбиркор янгилик изловчи деб қаралиб, иқтисоднинг ривожига асосига эса бозор муносабатлари ва тадбиркорлик фаолияти қўйилади.</p>	<p>Черников Г.П. Предприниматель - кто он? - М.: Международные отношения, 1992, 21-б.</p>
<p>Рус олими, фан арбоби И.Н. Герчикова "Регулирование предпринимательской деятельности: государственное и межфирменное" китобида тадбиркор бу ўз ишининг манфаати йўлида мустақил</p>	<p>Герчикова И.Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государственное и межфирменное. -М.:</p>

фаолият юритувчи бошқарувчи дея изоҳланган.	Изд-во «Консалтбанкир», 2002, с. 15
Республикамиз олимларидан А.Ўлмасов ва Н.Тўхлиев тадбиркорлик - пул топиш мақсадида ва масъулиятни зиммага олган ҳолда бирон иқтисодий фаолият билан шуғулланиш деб айтадилар.	Тухлиев Н. Ўлмасов А. Ишбилармонлар луғати. -Т.; Қомуслар бош таҳририяти, 1993, 82-бет

Бизнес тушунчаси, унинг аҳамияти, моҳияти ва самарадорлиги Л.П.Дашков, Д.М.Кейнс, Дж.Б.Кларк, М.Г.Лапуста, Ю.Л.Старостин, Д.Н.Рахимова, З.Худойбердиев, Д.Ишонхўжаев, М.Шарифхўжаев, Ё.Абдуллаев, Ғ.М.Қосимов ва бошқа олимларнинг бир қатор илмий адабиётларида ўз аксини топган.

2-жадвал

“Бизнес” атамаси ва асосий тушунчалари[4]

Иқтисодчи олимлар қарашлари (Қисқача изоҳ)	Манбаи
А.Ўлмасов ва Н.Тўхлиев бизнесни "даромад келтирадиган ёки наф берадиган хўжалик фаолияти (касб-кор, машғулот) соҳибкорлик - тижорат ишлари билан шуғулланиш, пул топиш мақсадида бирор иш билан банд бўлишлигини кўрсатадилар.	Тўхлиев Н. Ўлмасов А. Ишбилармонлар луғати. -Т.; Қомуслар бош таҳририяти, 1993, 14-бет
Европа амалий фанлар университети профессори Адам Хаес, бизнес деганда тижорат, ишлаб чиқариш ёки касбий фаолият билан шуғулланадиган ташкилот ёки тадбиркорлик субъекти тушунилади. Корхоналар хайрия миссиясини бажариш ёки кейинчалик ижтимоий мақсадларни амалга ошириш учун ҳаракат қиладиган тижорат ташкилотлари ёки нотижорат ташкилотлар бўлиши мумкин.	Адам Хаес, Economics, -Berlin, 4 th edition, 2017year.

М.Шарифхўжаев, А.Ўлмасов бизнес кенг маънодаги қонуний йўл билан даромад топишга қаратилган фаолият туридир.	Ўлмасов А., Шарифхўжаев М. Иқтисодиёт назарияси. –Т.: Меҳнат, 1995. 192-б.
Бизнес (инглизча business-иш, фаолият, машғулот) бойлик, фойда орттиришга йўналтирилган иш, фаолият. Бизнес хўжалик юритиш кўламига қараб йирик, ўрта ва майда турларга бўлинади. Ходимларнинг ўртача сони ва маҳсулот ҳажмига қараб ажратилади[4].	http://www.bizplan.uz/theory/dictionar у/ сайти маълумотлари.

Бизнес фойда олишга йўналтирилган фаолият бўлиб, мулкий масъулият ва жавобгарликка, иқтисодий таҳликага асосланади. Бу эса бизнес билан шуғулланувчи фаолиятда хонавайрон бўлиш, бозори касод бўлиш хавфи мавжудлигини, агар бу ҳол юз берса, у ҳолда мулкдан айрилиши мумкинлигини англатади. Шунинг учун бизнес тушунчаси даромад, фойда, наф олиш мақсадида мулкий жавобгарликка иқтисодий таҳликага асосланган фаолиятни англатади.

Юқоридаги фикрлардан хулоса қилган ҳолда, бизнес тушунчасига олимлар томонидан билдирилган ёндашувларни тадқиқ этиш асосида муаллифлик таърифи ишлаб чиқилди. Унга кўра: “Бизнес - бу жисмоний ва юридик шахсларнинг бозор муносабатлари тизимидаги ишчанлик фаолияти ишлаб чиқариш ҳамда сервис соҳасида даромад олиш ва бошқа ижобий самарадорликка эришишга қаратилган фаолият туридир”. Бу эса Ўзбекистон Республикасининг “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари” тўғрисида[5]ги қонунининг 3-моддасида келтирилган “Тадбиркорлик фаолияти (тадбиркорлик) – тадбиркорлик фаолияти субъектлари томонидан қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга ошириладиган, таваккал қилиб ва ўз мулкий жавобгарлиги остида даромад (фойда) олишга қаратилган ташаббускор фаолият таърифидан фақат иқтисодий нафгина эмас, шунингдек ижтимоий ва маънавий кўринишдаги ижобий самарадорликка қаратилган фаолият эканлиги билан фарқланади.

Бугунги кунда бизнеснинг инсонлар онгида яратувчанлик ва инновациялар, ўзига хос ёндашувларни акс эттирувчи фанки бизнес тури ҳам мавжуд. Фанки бизнес бу маълум шаблонлардан ташқарига чиққан ҳолда янгича инновацияни талаб этувчи ва бошқариш шакли ўзгача бўлган

бизнес туридир[6]. Ушбу бизнесда асосан йирик компаниялар бўлган Facebook, Amazon, Apple, Netflix ва Google компанияларининг ўзига хослиги ва беқиёс роли мавжуд эканлиги таъкидланган.

Бизнес тушунчасининг мазмун-моҳиятини тадқиқ этиш ўз навбатида, жараён тушунчасини ҳам ёритишни тақозо этади. Жараён бу ISO 9000:2000 терминига кўра, ўзаро боғлиқ ёки ўзаро таъсир қилувчи фаолият турлари барча киримларнинг натижасига айлантирилишидир. Бизнес жараёни истеъмолчи учун нафлилик касб этувчи, мавжуд ресурслардан фойдаланиб, маҳсулот ёки хизматлар яратиладиган турли хил фаолиятлар тўшамидир[7].

Бизнеснинг ривожланиш жараёнларини статистик таҳлил қилиш бу мавжуд ўзгаришларга баҳо бериш ва қарор қабул қилишга эришиш мақсадида, бизнес ривожланиш жараёнларини ҳолати ва ўзгаришини статистик усуллар орқали таҳлилларини амалга оширишдир[4].

Бизнеснинг ривожланиш жараёнларининг статистик таҳлилинини амалга оширган олимларнинг изланишлари бўйича таҳлиллар қуйидагича:

Ҳ.О. Раҳмонов илмий ишларида, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ҳудудий, яъни Бухоро вилоятида ривожланиши прогнозлашни эконометрик моделлаштиришнинг методологик асосларини такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсияларни жуда яхши ишлаб чиққан, лекин бизнес тушунчаси тадбиркорликдан кам маънога эга деган фикр билдирган[8]. Бу эса М.Шарифхўжаев, А.Ўлмасовларнинг бизнес кенг маънодаги, тадбиркорликни ҳам ўз ичига оладиган жараён деган фикрига қарама-қаршидир[9].

С.К.Салаев илмий ишида республикада кичик бизнес ривожланиш тенденцияларини моделлаштириш ва башоратлашнинг назарий, услубий асосларини таққослади ҳамда устувор ривожланишини таъминлаш юзасидан илмий-амалий таклифлар берди. Кичик бизнес муҳитининг ички ресурс ва имкониятларидан фойдаланишга таъсирини катта сонлар қонуни ва тақсимот эҳтимоллари функциялари орқали ўрганган ва бизнесни ривожлантиришнинг илмий-амалий асослари ва масалаларини кенг ёритган[10].

И.М. Абдуллаева аниқ бир фирма бошқарувини такомиллаштириш бўйича амалий тавсиялар берган ва корхонанинг хўжалик фаолиятини эконометрик таҳлил қилган. Бу эса индукция методидан фойдаланиш имкониятини беради[11].

Х.А. Джалилов истеъмол сарфлари ва ЯИМ ўртасидаги боғланишни

ўрганишда хорижда қўлланиладиган замонавий эконометрик усуллар Юнит Рут тести ва Ёхан Сен коинтеграцион тести кабиларни Ўзбекистон шароитида қўллаш методологиясини ишлаб чиққан[12].

О.Қ. Рихсимбоев Ўзбекистонда кичик ва ўрта бизнеснинг устувор йўналишларини эконометрик моделлаштиришнинг илмий-услубий асосларини ишлаб чиқиш ва кичик тадбиркорлик ривожланишини башорат қилган[13].

Б.Ю. Ходиев эса тадбиркорликни ва унинг кичик ва ўрта бизнес шаклини ривожлантиришнинг таҳлилий башорат ва режалаштириш масалаларини ечиш учун иқтисодий моделлаштиришни ва рекурсив дастурлашни назарий-услубий асосларини ишлаб чиқиш ва уларни Республика иқтисодиёти тармоқлари ва корхоналарида татбиқ этишни таклиф қилган[14].

М.П. Цой илмий ишларида саноат корхонасининг бизнес-стратегиясини эконометрик анализ ва синтез таҳлил қилиш орқали муайян фирманинг мукамал бошқаруви бўйича хулосалар берган[15].

Юқорида қайд этиб ўтилган иқтисодчи олимларнинг илмий изланишларида республикамизда бизнеснинг ривожланиш жараёнларини статистик таҳлил қилиш масалалари назарий жиҳатдан ёритиб берилган бўлсада, лекин бизнес ривожланиш жараёнига таъсир этувчи омилларни ҳисобга олган ҳолда статистик таҳлили етарлича ўрганилмаганлиги, шунингдек, бизнес ривожининг мамлакат иқтисодиётига таъсири комплекс ҳолда ўрганилмаганлиги мазкур тадқиқот мавзуси танланишига асос бўлди.

Мақсадимиз бизнес ривожланишини статистик таҳлилинини амалга ошириш учун унинг асосий тамойилларини ёритиб бериш, классификациялаш, статистик кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиқиш, МХТ асосида ахборотлар базасини такомиллаштириш, маълумотлар таҳлилинини амалга ошириш ва ривожланиш жараёнини прогнозлаш усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқот методологияси

Бизнес жараёнларини моделлаштириш бу соҳада олиб борилаётган тадқиқотларда доимо муҳим масалалардан ҳисобланган. Ҳозирда бизнес жараёнларини моделлаштиришнинг 20 дан ортиқ усуллари мавжуд бўлиб, улар асосан маълумот турларидан келиб чиққан ҳолда танланади. Бундай моделлардан энг кўп қўлланиладигани асосан олтига бўлиб, улар регрессив моделлар, хатони тузатиш (ECM) модели, авторегрессив лаг (ADLM, AIDS),

вектор авторегрессив, коинтеграция (CI), вақт ўзгарувчанлиги (TVP) моделларидир.

Бизнес жараёнини юзага келиши ва уни ривожланиши кўплаб омилларга, ўзгарувчиларга боғлиқ бўлиб, у мураккаб тизим сифатида қаралади: илмий тадқиқотларда бу каби тизимлар тизимли ёндашув асосида тадқиқ қилинади, яъни тизимли таҳлил ва синтез усуллари асосида ўрганилади.

Таҳлил ва натижалар

Мамлакат ЯИМ таркибидаги бизнес улушини кўпайтириш жараёнида иштирок этувчи ҳамда уларга бевосита ва билвосита таъсир қилувчи, шу билан бирга, бир-бири билан ўзаро стохастик алоқада бўлган омиллар, бу омиллар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик ва ўзаро таъсир даражасини аниқлаш Ўзбекистонда бизнес ривожланиш жараёнларини статистик таҳлил қилиш усулларини такомиллаштириш, бизнес ривож тенденцияларини прогноз қилиш, таҳлил натижалари асосида қай бир соҳага эътибор қаратиш лозимлигини аниқлаш, бизнеснинг ривожланиш тенденциялари моделини тузиш ва уни баҳолаш бизнеснинг ривожланиш йўналишларини белгилаш ва танлаш имконини яратади.

Кўп омилли регрессия тенгламаларини тузиш моделларни шакллантириш масалаларини ечишдан бошланади. Улар ўз ичига икки масалани олади: *биринчиси*, омилларни саралаш бўлса, *иккинчиси*, регрессия тенгламаси кўринишини танлашдан иборат.

Ўзбекистонда кичик бизнес томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажмига таъсир этувчи омилларнинг 2000-2020 йиллар давомида нисбатан ўзгарганлик кўрсаткичлари келтирилган. Бу ўзгарувчи боғлиқ ўзгарувчи сифатида танлаб олинган ва уни шаклланишинида қолган ўзгарувчилар, яъни бизнеснинг саноатдаги хажми, қурилишда бизнес хажми, иқтисодиётдаги умумий банд аҳолининг бизнесдаги хажми, экспорт ва импорт хажмидаги бизнес хажми ва бошқа озод ҳадлар таъсир кўрсатади. Эконометрик модель тузишда “Катта сонлар Қонуни”га мувофиқ қанча қамров катта бўлса, натижа шунчалик аниқ бўлиши учун 14 та омил танлаб олинди.

Танланган омилларни бизнеснинг ривожланишига таъсир этувчи бевосита ва билвосита омилларга бўлиш орқали уларнинг алгоритми ишлаб чиқилди ҳамда ушбу омиллар бизнес ривожланишига қай даражада таъсир кўрсатишини гипотезалар асосида таҳлил қилинди.

Тадқиқотимиз учун натижавий белги ва омил белгилар қилиб, ЯИМ таркибидаги кичик бизнес ҳажмига ижобий ва салбий таъсир этиши мумкин бўлган ўзгарувчан омиллар сифатида ЯИМ таркибидаги бизнес ҳажми ва унга таъсир этувчи 14 та омил белгилар танлаб олинди ва улар, ўз навбатида, 2 та сценарий бўйича бевосита ва билвосита омиллар гуруҳига ажратилди.

Бунда бевосита таъсир этувчи омилларга кичик бизнеснинг қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги тармоғидаги, қурилишдаги, савдодаги, юк ташишдаги, саноатдаги, юк айланмасидаги, йўловчи ташишдаги, йўловчи айланмасидаги ҳажми каби 8 та омиллар гуруҳи ва билвосита таъсир этувчи омилларга кичик бизнеснинг экспорт ҳажмидаги, инвестициядаги, пулли хизматлардаги, жами хизматлардаги, импорт ҳажмидаги, бандликдаги ҳажми каби 6 та омил гуруҳига ажратилди.

Натижавий ва омил белгилари моделини тузишда мультикол-линеарликни текшириш учун корреляцион жадвали тузилди. Ҳақ вариантда моделлар орасидаги алоқадорлик текширилди, агар омиллар коллинеар бўлса, бир-бирини такрорлайди, шунинг учун регрессияда улардан бирини чиқариб ташлаш лозимлигидан, корреляция коэффициентлари 0.8 га тенг ёки ундан юқори бўлган омиллар чиқариб ташланди.

Сараланган билвосита сценарийси асосида таъсир этувчи омиллар ҳамда уларни натижавий омилкичилик бизнесда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми - Y_t га нисбатан жуфт корреляция коэффициентлари 3-жадвалда кўрсатилган.

3-жадвал

Билвосита сценарий бўйича омилли ва натижавий кўрсаткичларнинг корреляция коэффициентлари матрицаси [4]

	Y_t	X_1	X_8	X_{14}
Y_t	1	0,993281303	0,922159605	0,939785711
X_1	0,993281303	1	0,714759434	0,63215715
X_8	0,922159605	0,714759434	1	0,762034756
X_{14}	0,939785711	0,63215715	0,762034756	1

Жуфт корреляция коэффициентларининг таҳлили натижаларига эътибор қаратилса, натижавий Y_t -омилга нисбатан кичик бизнес субъектларининг экспорт ҳажми ($r_{Y_t, X_1} = 0,9933$) ва кичик бизнес субъектларида хизмат кўрсатиш ($r_{Y_t, X_8} = 0,9222$) ҳамда кичик бизнес субъектларида хизмат кўрсатиш - X_8 ҳамда соҳада бандлар

сони($r_{Yt, X14}=0,9398$), кучли зичликда боғланган бўлиб, танланган омиллар ўртасида $r_{x1, x2} < 0,8$ шартга кўра, мультиколлениарлик мавжуд эмаслигидан кузатилаётган боғлиқлик ўртасида регрессия тенгламасини аниқлашни EVIEWS дастури орқали давом эттириш мумкин. Бунинг учун омилларнинг ўлчов бирликлари турличалиги боис, кўрсаткичлар е асосга кўра, логорифмлаб олинади ва натижа қуйидаги 4-жадвалда келтирилган.

4-жадвал

Билвосита сценарий бўйича Y_t нинг кўп омилли регрессия тенгламаси ва унинг мезонлар текшируви натижаси[4]

Dependent Variable: LNYT				
Method: Least Squares				
Date: 07/05/21 Time: 11:50				
Sample: 2000 2020				
Included observations: 21				tjad=2,10982
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNx1	0.721478	0.030474	23.67486	0.0000
LNx8	0.433292	0.073641	5.883867	0.0000
LNx14	0.171473	0.181162	0.946517	0.0571
C	0.837233	0.430274	1.945813	0.0284
R-squared	0.998397	Mean dependent var		10.22780
Adjusted R-squared	0.998115	S.D. dependent var		1.813243
S.E. of regression	0.078733	Akaike info criterion		-2.075864
Sum squared resid	0.105381	Schwarz criterion		-
Log likelihood	25.79657	Hannan-Quinn criter.		2.032685
F-statistic	3530.289	Durbin-Watson stat		2.048704
Prob(F-statistic)	0.000000	Fjad= 8,683		

Таҳлил натижаларидан Фишер мезонининг ҳақиқий қийматлари $F_{STAT} = 3530,3$ га тенглигидан ва унинг критик қийматлари жадвалидан ($F_{табл.} = 8,683$) катта бўлганлиги сабабли тенглама маънога эга ва унда бўладиган ўзгаришларини тушунтириб беради. Ҳисобланган $DW = 2,048704$ бўлиб, натижавий омил қолдиқлари қаторида автокорреляция мавжуд эмаслигини кўрсатди.

Жадвал маълумотларида келтирилган коэффициентлар қийматларидан келиб чиққан ҳолда қуйидаги тенглама ҳосил қилинди:

$$\ln Y = 0,72 \ln X_1 + 0,43 \ln X_8 + 0,17 \ln X_{14} + 0,9154916. \quad (1)$$

Аниқланган 6-регрессия тенгламаси параметрларини t-Statistic мезонлари бўйича аҳамиятлилигига эътибор қаратилса, $\alpha=0,05$ ва $df=17$ бўлган ҳолда $t_{\text{жад}}=2,10982$ га тенглигидан фақатгина X_{14} параметрининг аҳамиятсизлиги ($t_{\text{ТС}}=0,9465 < t_{\text{жад}}=2,10982$) келиб чиққан бўлиб, ҳақиқатан унинг аҳамиятсизлиги ёки аҳамиятлилигини ретроспектив сифат мезонлари MAPE (Mean Absolute Percentage Error – ўртача мутлоқ фоиз хатоси) ва TIS (Tayl inequality coefficient – Тейл прогноз аниқлигининг муқобил ўлчови) билан текшириш талаб этилади (2-расм).

2-расм. 1-регрессия параметрларини ретроспектив сифат мезонлари натижаси[4]

2-расмда келтирилган маълумотларга асосан таъкидлаш мумкинки, $MAPE=0,61$ бўлиб, бу ўз навбатида, $MAPE=0,419 < 10\%$ прогноз аниқлиги юқори ва $TIS=0,0034 < 1$ прогноз аниқлиги қанчалик юқори бўлса, коэффициент шунчалик нолга интилишидан 6-регрессия тенгламаси барча параметрларининг аҳамиятлилиги келиб чиқади.

Математика қоидаларига ва ҳисоб-китоб жараёнларини осонлаштириш ҳамда натижалар аниқлигига эришиш учун юқорида ҳосил қилинган 1-регрессия тенгламаси потенциаллаб олинди ва унга кўра қуйидаги тенглама ҳосил қилинди:

$$Y_t = X_1^{0,72} * X_4^{0,45} * X_{14}^{0,17} * e^{0,9154916} \quad (1^*)$$

Ҳосил қилинган регрессия тенгламасининг ҳақиқатан аҳамиятлилигини $\alpha=0,05$ ва $k_1=17$; $k_2=3$ бўлганда $F_{\text{жад}}= 8,683$ га тенглигини эътиборга олган ҳолда ҳисобланган Фишер қиймати $F_{\text{ҳис}}=3530,3$ тенглигидан

$F_{\text{Жад}} < F_{\text{хис}}$ шартга биноан 1*-регрессия тенгламасининг аҳамиятлилиги ҳамда $DW=2,05$ тенг бўлганлиги боис, автокорреляция мавжуд эмаслигидан тенгламанинг ишончли ва адекватлиги келиб чиқади.

Аниқланган регрессия тенгламасига иқтисодий изоҳ берилса, унга кўра, ҳозирги кунда кичик бизнесда экспорт ҳажми 1 % оширилса, Y_t қўшимча мос равишда 0,72% ва жами хизматлар 1 % оширилса 0,45% ҳамда соҳада бандлар сонини 1% оширилса, Y_t қўшимча 0,17 % ортиши аниқланди. Бунда 6*-регрессия тенгламасига кўра, ҳозирги кунда кичик бизнесда экспорт ва жами хизматлар ҳажми 1 млрд. сўмга оширилса, Y_t қўшимча мос равишда 2,5 млрд. сўмга ва 199,6 млрд. сўмга ҳамда соҳада бандлар сони минг нафарга оширилса, 861,5 млрд. сўмга етиши аниқланди.

Умуман олганда, ҳозирги кунда республикада хизмат кўрсатиш соҳасида кичик бизнес субъектларини кўпайтириш ва аҳолининг кичик бизнес субъектларида бандлигини ошириш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ.

Бевосита омиллар сценарийси бўйичанатижавий омил сифатида кичик бизнесда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми $-Y_t$ танлаб олиниб, бошида танланган саккизта омилдан коллениарлик сабабли фақат тўрттаси киритилди. Булар X_2 (бизнеснинг саноатдаги улуши), X_3 (бизнеснинг қурилишдаги улуши), X_4 (бизнеснинг савдодаги улуши) ва X_6 (бизнеснинг юк айланмасидаги улуши) танлаб олинди ва улар ўртасидаги корреляция коэффицентлари аниқланди (5-жадвал).

5-жадвал

Бевосита сценарий бўйича омилли ва натижавий кўрсаткичларнинг корреляция коэффицентлари матрицаси[4]

	Y_t	X_2	X_3	X_4	X_6
Y_t	1	0,885153448	0,999430428	0,998756274	0,896957115
X_2	0,885153448	1	0,785758799	0,690976441	0,750979414
X_3	0,999430428	0,785758799	1	0,697495362	0,795943141
X_4	0,998756274	0,690976441	0,697495362	1	0,705389955
X_6	0,896957115	0,750979414	0,795943141	0,705389955	1

5-жадвал қийматларига эътибор қаратилса, натижавий Y_t -омилга нисбатан кичик бизнес субъектларининг саноатдаги улуши ($r_{Y_t, X_2}=0,8851$) ва кичик бизнес субъектларида қурилишдаги улуши ($r_{Y_t, X_3}=0,9994$) ҳамда кичик бизнеснинг савдодаги улуши- X_4 ($r_{Y_t, X_4}=0,9987$) ҳамда соҳада юк айланмасининг улуши сони ($r_{Y_t, X_6}=0,8969$), кучли зичликда боғланган бўлиб, танланган омиллар ўртасида $r_{X_3, X_6} < 0,8$ шартга кўра, мультиколлениарлик

мавжуд эмаслигидан кузатилаётган боғлиқлик ўртасида регрессия тенгламасини аниқлашни EViews дастури орқали давом эттириш мумкинлиги аниқланди (6-жадвал).

6-жадвал

Бевосита сценарий бўйича Y_t нинг кўп омилли регрессия тенгламаси ва унинг мезонлар текшируви натижаси [4]

Dependent Variable: Y_t				
Method: Least Squares				
Date: 07/05/21 Time: 11:59				
Sample: 2000 2020				
Included observations: 21				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X2	-0.365604	1.080234	-0.33845	0.0224
X3	1.275156	0.156431	8.151556	0.0000
X4	0.611957	0.102402	5.976026	0.0001
X6	-0.207679	0.047283	-4.39226	0.0064
C	-1431.7493	1303.299	-10.9882	0.0164
			tjad = 2,12	
R-squared	0.999578	Mean dependent var	82635.72	
Adjusted R-squared	0.999472	S.D. dependent var	98699.19	
S.E. of regression	2267.383	Akaike info criterion	18.49490	
Sum squared resid	82256376	Schwarz criterion	18.74359	
Log likelihood	-189.1964	Hannan-Quinn criter.	18.54887	
F-statistic	9470.311	Durbin-Watson stat	1.962729	
Prob(F-statistic)	0.000000	Fjad = 5,844		

Жадвал маълумотларида келтирилган коэффицентлар қийматларинатижасида қуйидаги тенглама ишлабчиқилди:

$$Y_t = -0,37 * X_2 + 1,28 * X_3 + 0,61 * X_4 - 0,21 * X_6 - 1431,8 \quad (2)$$

Аниқланган 2-регрессия тенгламаси параметрларининг t-Statistic мезонлари бўйича аҳамиятлилигига эътибор қаратилса, $\alpha=0,05$ ва $df=17$ бўлган ҳолда $t_{Жад}=2,12$ га тенглигидан тенглама коэффициентлари χ_2 параметрининг аҳамиятсизлиги ($t_{ITS}=-0.339 < t_{Жад}=2,10982$) ва χ_6 ($t_{ITS}=-4.392 < t_{Жад}=2,10982$) келиб чиққан бўлиб, ҳақиқатан унинг аҳамиятсизлиги ёки аҳамиятлилигини ретроспектив сифат мезонлари MAPE (Mean Absolute Percentage Error – ўртача мутлоқ фоиз хатоси) ва TIS (Tayl inequality coefficient – Тейл прогноз аниқлигининг муқобил ўлчови) билан текшириш талаб этилади (3-расм).

3-расм. 7-регрессия параметрларини ретроспектив сифат мезонлари натижаси[4]

3-расмда келтирилган маълумотларга асосан таъкидлаш мумкинки, $MAPE=10,25$ бўлиб, бу ўз навбатида, 10% прогноз аниқлиги бўйича ўртача ва $TIS=0,0077 < 1$ прогноз аниқлиги қанчалик юқори бўлса, коэффициент шунчалик нолга интилишидан 2-регрессия тенгламаси барча параметрларининг аҳамиятлилиги келиб чиқади.

Ҳосил қилинган 2-регрессия тенгламасининг ҳақиқатан аҳамиятлилигини $\alpha=0,05$ ва $k_1=17$; $k_2=3$ бўлганда $F_{Жад}=5,844$ га тенглигини эътиборга олган ҳолда ҳисобланган Фишер қиймати $F_{Ҳис}=9470,311$ тенглигидан $F_{Жад} < F_{Ҳис}$ шартга биноан 7-регрессия тенгламасининг аҳамиятлилиги ҳамда $DW=1,96$ тенг бўлганлиги боис, автокорреляция мавжуд эмаслигидан тенгламанинг ишончли ва адекватлиги келиб чиқади.

Бевосита омиллар натижасида бизнеснинг саноатдаги улуши ва кичик бизнеснинг юк айланмасидаги улуши 1 фоизга ортиши мос равишда кичик бизнес ҳажмини 0,37 фоизга ва 0,21 фоизга камайишига олиб келиши аниқланди. Агар кичик бизнес субъектининг қурилишдаги улуши билан савдодаги улушини 1 фоизга оширилса, у ҳолда кичик бизнес субъектлари томонидан ишлаб чиқарилаётган ялпи маҳсулот ҳажми мос равишда 1,28 фоиз ва 0,61 фоиз қўшимча ошириш имконияти мавжудлиги аниқланди.

Бундай натижаларга кўра, ҳозирги кунда кичик бизнес субъектлари фаолиятини қурилиш ҳамда савдо соҳаларига қаратиш мақсадга мувофиқ.

Муаллиф томонидан юқоридаги икки моделнинг натижаларини умумлаштириб, бизнес ривожланишининг сценарий ҳолатларида бевосита ва билвосита таъсир қилувчи омиллар модель натижасига таъсир кучи бўйича табақаланган, яъни бевосита таъсир этувчи энг кучли омил қурилиш соҳаси бўлиб, билвосита таъсир қилувчи омил экспорт эканлиги аниқланди.

Кичик бизнес соҳасида ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажмига таъсир қилувчи бевосита ва билвосита омиллар асосида ишлаб чиқилган моделларгаасосан бизнес жараёнларининг прогноз вариантларини ишлаб чиқиш мумкин.

7-жадвал

Бизнес жараёнларини ривожланишининг 2021-2026 йиллардаги прогноз вариант сценарийлар (ўлчов бирлиги млрд. сўм)[4]

N	Сценарийлар		2021 й.	2022 й.	2023 й.	2024 й.	2025 й.	2026 й.
1.	Пессимистик	I вариант	28219 7,6	29134 1,7	304506 4,7	35430 8,7	36124 2,3	36859 7,1
		II вариант	27894 4,7	29106 8,2	303186 ,8	33011 7,4	35464 9,2	35964 2,8
2	Базисли	I вариант	30148, 58	32415 0,2	376686 ,3	39158 6,6	44492 6,3	45032 6,2
		II вариант	29227 8,5	31126 0,5	357525 ,0	39621 1,9	43435 9,4	44638 8,2
3	Оптимистик	I вариант	32869, 45	38826 9,9	411148 ,0	43266 9,5	55359 6,7	56012 4,7
		II вариант	30509 0,8	33034 5,4	412769 ,9	46427 9,9	51527 9,0	52310 4,9

Жадвал маълумотларига кўра, прогноз вариантларига асосан 2026 йилга келиб, пессимистик назариянинг I варианты бўйича 368597,1 млрд. сўмлик кичик бизнес соҳасида ишлаб чиқарилган маҳсулотлари ишлаб чиқарилса, II вариант бўйича 359642,8 млрд. сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилади. Оптимистик сценарий бўйича I вариантда 560124,7 млрд. сўмлик бизнес маҳсулотлари ишлаб чиқарилса, II вариант бўйича 523104,9 млрд. сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилиши кутилмоқда.

2026 йилгача бизнес жараёнлари ривожланиши моделининг прогноз аниқлиги МАРЕ мезони текшируви натижалари бўйича ва муқобил сценарийлар пессимистик, оптимистик ва базисли усулларда II хил вариант асосида ҳисобланди. Ушбу вариантлар асосида модел қуриш ва прогноз қилиш пандемия ва ундан кейинги даврлардаги ўзгаришга тайёр туриш, соҳани давлат томонидан қўллаб-қувватлаш даражаси, шакллари ва усулларига боғлиқ бўлади.

Хулоса ва таклифлар

Ўзбекистон Республикасида 2000-2020 йиллар мобайнида кичик бизнеснинг ЯИМдаги улуши чуқур таҳлил қилиниб, кичик бизнес субъектлари улушининг камайиши мамлакатда йирик бизнес корхоналари улуши ортиб бориши билан боғлиқдир. Бизнеснинг иқтисодий-статистик таҳлилини такомиллаштириш бизнес субъектларининг иқтисодий фаолияти таҳлили ва режалаштиришни такомиллаштиришга қаратилган тадбирлардан бири эканлиги, бизнеснинг ривожланишини иқтисодий-математик моделлар ёрдамида кузатиш, ўрганиш ва прогнозлаш муҳим аҳамиятга эга. Тадқиқ қилинаётган бизнесни ривожланиш тенденциялари саккизта бевосита (I вариант) ва олтига билвосита омил (II вариант)га ажратилиб, жараённинг эконометрик моделлари оптимистик, пессимистик ва базисли сценарийлар асосида прогноз қилинди. Прогноз натижаларига асосан 2026 йилга келиб, пессимистик назариянинг I варианты бўйича 368597,1 млрд. сўмлик кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектлари томонидан маҳсулотлар ишлаб чиқарилса, II вариант бўйича 359642,8 млрд. сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилади. Оптимистик сценарий бўйича I вариантда 560124,7 млрд. сўмлик бизнес маҳсулотлари ишлаб чиқарилса, II вариант бўйича 523104,9 млрд. сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилиши кутилмоқда.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РҲЙХАТИ:

1. Ҳзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси 25.01.2020/ https://uza.uz/oz/politics_
2. Ҳзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари муаллиф ишланмаси.
3. Хабибуллаев И., Саидова М.Х. “Республикада бизнес ва уни ривожлантиришнинг айрим масалалари” // “Молиячи” журнали №2-3.-Т.: ТМИ, 2017 йил февраль-март.-Б.8-9.
4. Илмий тадқиқот асосида муаллиф ишланмаси.
5. Ҳзбекистон Республикасининг «Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари» тўғрисидаги қонуни.-Т.:Халқ сўзи, 2000 йил 25 май, 69-II-сон.
6. Klell Anordstrom, Jonas Ridderstrail “Funky business forever: How to enjoy capitalism” ISBN 978-91-89388-32-1 Funky Business Forever, How to Enjoy Capitalism © Bookhouse Publishing 2007, 351 p.
7. Шодиев Т.Ш., Ишназаров А.И. ва бошқалар “Бизнес жараёнларини моделлаштириш” Ҳқув қўлланма -Т.: ТДИУ, 2006.-175 б
8. Раҳмонов Ҳ.О. “Иқтисодий эркинлаштириш шароитида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини эконометрик моделлаштириш”. Докторлик диссертацияси автореферати. Тошкент. 2010 й.
9. Ҳлмасов А., Шарифхўжаев М. Иқтисодий назарияси. -Т.: Меҳнат, 1995. 192-б.
10. Салаев С.К. “Кичик бизнес ривожланиш тенденцияларини моделлаштириш ва башоратлаш”. Докторлик диссертацияси автореферати. -Т.: 2008 й.
11. Абдуллаева И. М. “Эконометрический анализ хозяйственной деятельности фирмы (на примере АООТ “Рохат” Наманганской области). Докторлик диссертацияси автореферати. -Т.: 2008 й.
12. Джалилов Х. “Истеъмол сарфлари ва ЯИМ ўртасидаги боғланишнинг статистик тадқиқот усулларини такомиллаштириш” (МҲТасосида). Докторлик диссертацияси автореферати. -Т.: 2004 й.
13. Рихсимбоев О. Қ.“Ҳзбекистон Республикасида кичик ва ўрта бизнеснинг устивор йўналишларини эконометрик башоратлаш”. Докторлик диссертацияси автореферати. -Т.: 2002 й.

14. Ходиев Б.Ю. “Ўзбекистон иқтисодиётида тадбиркорлик ривожини эконометрик моделлаштириш”. Докторлик диссертацияси автореферати. – Т.: 2000 й.

15. Цой М.П. “Эконометрический анализ бизнес стратегии промышленно предприятия”. Докторлик диссертацияси автореферати. – Т.: 2000 й.

16. Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик. Статистик тўшам. Тошкент 04.11.2018. 28-30 бетлар.

17. www.stat.uz маълумотлари.